

CHANGES IN THE MOISTURE CONTENT OF THE SOIL SYSTEM WHEN TREATED WITH STRUCTURANTS

Allamuratova Anargul Sultamuratovna

Assistant, Karakalpak State University named after Berdakh

Republic of Karakalpakstan. Nukus

E-mail: anargulallamuratova@gmail.com

Abstrakt. In conditions of limited water resources, research aimed at studying and improving the water-holding capacity of soils becomes especially relevant. Structure-forming additives such as synthetic polyelectrolytes can play a key role in maintaining soil moisture and extending watering intervals. Thus, the purpose of this section is to analyze the influence of structurants on changes in soil moisture and water retention capacity. This will allow us to evaluate the potential application of the developed copolymers for agricultural needs in areas with deficit rainfall, as well as to combat soil erosion and degradation.

Key words: copolymer, acrylamide, itaconic acid, soil of the Karauzyak district (KR), soil of the Amudarinsky district (PA), structure-forming properties, water-resistant aggregate (WPA).

ИЗМЕНЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ СИСТЕМЫ ПОЧВ ПРИ ОБРАБОТКЕ СТРУКТУРАНТАМИ

Алламуратова Анаргул Султамуратовна

Ассистент, Каракалпакский государственный университета им.Бердаха

Республика Узбекистан. г.Нукус

E-mail: anargulallamuratova@gmail.com

Аннотация. В условиях ограниченных водных ресурсов, особенно актуальными становятся исследования, направленные на изучение и улучшение водоудерживающей способности почв. Структурообразующие добавки, такие как синтетические полиэлектролиты, могут играть ключевую роль в сохранении влажности почвы и увеличении интервалов между поливами. Таким образом, целью данного раздела является анализ влияния структурантов на изменение влажности и способности почвы к задержке воды. Это позволит оценить потенциальное применение разработанных сополимеров для сельскохозяйственных нужд в районах с дефицитом осадков, а также для борьбы с эрозией и деградацией почв.

Ключевые слова: сополимер, акриламид, итаконовой кислоты, почва Караузьякский района(ПК), почвы Амударинский района (ПА), структурообразующих свойства, водопрочных агрегат (ВПА).

Введение. Важность данного исследования обусловлена необходимостью разработки новых технологий для улучшения физических свойств почвы. Способность почвы удерживать воду имеет прямое влияние на плодородие и урожайность, а также на устойчивость экосистем к изменениям климата. Эффективное использование структурантов может способствовать увеличению запасов влаги в почве, снижению частоты поливов и, как следствие, повышению эффективности водопользования в сельском хозяйстве.

Эксперименты включают в себя такие методы, как определение полевой влажности почвы и методы центрифугирования для измерения водоудерживающего давления.

Результаты определения полевой влажности и структурной пористости почвы приводятся в табл. 1.1.

Таблица 1.1.

Структурно-пористые характеристики образцов почвы, обработанные с 2АА:ИК-5,5К*

Образец	$\rho_{\text{воз}}$, г/см ³	$\rho_{\text{вод}}$, г/см ³	$\rho_{\text{бен}}$, г/см ³	$\rho_{\text{р}}$, г/см ³	A_1 , %	A_2 , %	ΣV , см ³ /г
ПК	1,26	2,41	2,78	0,95	0,477	0,658	0,055
ПА	1,11	2,18	2,62	0,86	0,491	0,672	0,077

* - * -расход растворов составил 200 кг/Га.

Изучив структурно-пористые характеристики образцов почвы ПК и ПА после обработки растворами 2АА:ИК-5,5К, можно отметить следующие изменения по сравнению с исходными необработанными почвами: плотность по воздуху значительно снизилась для обоих образцов по сравнению с исходными значениями (1,71 г/см³ для ПК и 1,56 г/см³ для ПА), что указывает на уменьшение общей уплотненности почвы и повышение её пористости после обработки. Плотность по воздуху уменьшилась на 26,3% для ПК (с 1,71 до 1,26 г/см³) и на 28,8% для ПА (с 1,56 до 1,11 г/см³).

$\rho_{\text{вод}}$ также уменьшилась, что свидетельствует о снижении плотности твердой фазы почвы. Это может указывать на изменение минерального состава или на увеличение пор, заполненных водой.

Плотности по бензолу и по ртути показывают увеличение для обработанных образцов, особенно заметное для почвы ПК. Это может отражать изменения в

структуре пор и их распределении, особенно в увеличении микропор, которые могут более эффективно заполняться бензолом и ртутью.

Процентное содержание порозности и пористости значительно увеличилось для обработанных образцов, что указывает на улучшение структуры пор и увеличение доли микропор и макропор. Для ПК Λ_1 увеличилось на 43,7% (с 0,332 до 0,477%), а Λ_2 на 137,6% (с 0,277 до 0,658%). Для ПА Λ_1 увеличилось на 32,3% (с 0,371 до 0,491%), а Λ_2 на 77,3% (с 0,379 до 0,672%). Это улучшает аэрацию почвы и способствует лучшему водоудержанию.

Суммарный объем пор ΣV увеличился более чем в 2,5 раза для ПК (с 0,022 до 0,055 см³/г) и в 9,6 раза для ПА (с 0,008 до 0,077 см³/г).

Эти изменения подчеркивают значительное улучшение структурно-пористых характеристик почвы после обработки, что способствует более эффективному удержанию воды и питательных веществ в почве, улучшению аэрации и, как следствие, повышению плодородия почвы.

Лабораторное исследование адсорбции паров воды на исследуемых обработанных почвах вывели следующие результаты.

Рис. 1.1. Изотермы адсорбции паров воды на образцах почвы, обработанных 1% раствором 2АА:ИК-5,5К.

Изотермы адсорбции, представленные на рисунке, показывают, как количество адсорбированной влаги изменяется в зависимости от относительного давления пара воды (P/P_0). Вода адсорбируется почвой, и количество адсорбированной влаги (A) измеряется в ммоль/г.

Обе изотермы показывают наличие монослойной и многослойной адсорбции, поскольку начальный подъем кривой относительно крутой, что

свидетельствует о сильной адсорбции на малых P/P_0 , и затем переходит в более плавный подъем, что характерно для многослойной адсорбции.

Изотермы достигают плато на высоких P/P_0 , что указывает на насыщение адсорбционных мест на поверхности почвы, и может свидетельствовать о капиллярной конденсации вода в микропорах.

Наличие плато на изотермах указывает на то, что поры становятся полностью заполненными водой, и дальнейшее увеличение относительного давления не приводит к значительному увеличению количества адсорбированной влаги.

Различие в высоте плато для разных образцов почвы может отражать различия в их общей пористости и способности удерживать воду. Образец ПК показывает более высокие значения адсорбированной влаги, что может свидетельствовать о большей общей пористости по сравнению с образцом ПА.

Основываясь на этих наблюдениях, можно предположить, что обработка 1% раствором 2АА:ИК-5,5К способствует улучшению влагоудерживающих свойств почвы, что важно для улучшения агрономических характеристик и повышения урожайности.

Таким образом, применение структурантов, основанных на сополимерах акриламида и итаконовой кислоты, приводит к значительному улучшению влагоудерживающих свойств обрабатываемых почв. Это может быть полезно для сельскохозяйственных земель в аридных регионах, где вода является ограничивающим фактором.

Обработка почвы структурантами ведет к повышению ее пористости, что способствует лучшему распределению влаги в почвенном профиле и обеспечивает более равномерное увлажнение корневой системы растений.

Изменение влажности почвы после обработки структурантами свидетельствует о формировании более стабильной структуры почвы, что может способствовать уменьшению стока поверхностных вод и эрозии.

Использование структурантов, особенно в калийных формах, демонстрирует наиболее выраженное положительное влияние на влажность почв, что предполагает их возможное применение для создания устойчивых к деградации почвенных систем.

Заключение. Почва ПК показывает более высокую реакцию на обработку полимерными растворами с точки зрения улучшения структурного состава, по сравнению с почвой ПА, что может быть связано с её исходными характеристиками и откликом на обработку.

Графические иллюстрации механизма адсорбции демонстрируют взаимодействие этих полимеров с частицами почвы, создавая стабильные структуры благодаря ионным мостикам. Анионные гидролизованые формы

сополимеров могут создавать более прочные связи с почвенными частицами за счет образования многочисленных ионных взаимодействий, что повышает их эффективность в укреплении агрегатов и улучшении структурных свойств почвы.

Введение калийных форм полимеров дополнительно усиливает эффект, поскольку калий участвует в формировании кросс-линков между полимерными цепями, что улучшает образование водопрочных агрегатов. Это обнаружено в повышении ВПА в образцах 4 и 6, обработанных калийными формами сополимеров.

Эти данные подтверждают потенциал использования синтезированных сополимеров на основе акриламида и итаконовой кислоты, в том числе их гидролизованных форм, для улучшения структурных свойств почвы. Такой подход может быть важным для сельскохозяйственных приложений, особенно в регионах, где требуется улучшение структурной устойчивости почвы и её водоудерживающей способности, что является ключевым аспектом в предотвращении эрозии и улучшении агрономических характеристик почвы.

Список использованной литературы:

1. Banerjee, S., Zhao, C., Garland, G. et al. Biotic homogenization, lower soil fungal diversity and fewer rare taxa in arable soils across Europe. *Nat Commun* 15, 327 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-023-44073-6>
2. Цыганов, А. Р. Продолжительность влияния обработки дерново-подзолистой песчаной почвы водорастворимым полимером на урожайность сельскохозяйственных культур и накопление радионуклидов / А. Р. Цыганов, Г. А. Чернуха // Земледелие и защита растений. – 2018. – №5. – С. 12–16.
3. Шаповал, О. А. Эффективность применения и перспективы использования регуляторов роста растений комплексного действия в агротехнологиях сельскохозяйственных культур / О. А. Шаповал, И. П. Можарова, А. А. Коршунов // Матеріали доповідей ІХ Міжнародна наукова-практична конференція Rostim 2013 «Фітогормоні, гумінові речовини та інші біологічно активні сполуки для сільськогосподарства, здоров'я людини і охорони навколишнього середовища» / Под ред.: В. Новиков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 159–165.
4. Кулдашева Ш.А., Эшметов И.Д., Салиханова Д.С., Агзамходжаев А.А. Разработка многофункциональных структурантов на основе водорастворимых ПАВ для закрепления подвижных засоленных песков // Монография, -Ташкент, «ЎзР ФА Асосий кутубхонаси», 2018. – 210 с